

LO SPINO DI GIUDA IN AGROFORESTAZIONE

1. *Gleditsia triacanthos* "Sunburst" 2. Baccelli di spino di Giuda 3. spino di Giuda 4. Fogliame di *Gleditsia Triacanthos*

IL COSA E IL PERCHÉ

Lo spino di Giuda (*Gleditsia triacanthos*) è un albero originario del Nord America, introdotto in Europa nel XVIII secolo. Si distingue per le sue grandi spine tricuspidate, sebbene siano disponibili anche varietà senza spine. Albero a crescita rapida, può raggiungere fino a 20 metri in 15 anni, tollera temperature fino a -15°C e si adatta a un'ampia gamma di terreni, compresi quelli calcarei. In agroforestazione ha molteplici usi, sia se coltivato in impianti monospecifici che in siepi da frutto o frangivento. Il suo legno denso e duro, leggermente rossastro nel nucleo, viene utilizzato per la produzione di mobili, pali o traversine ferroviarie. È anche un azotofissatore che migliora la fertilità del suolo. Il suo fogliame può essere utilizzato come foraggio, soprattutto i giovani germogli, e i suoi baccelli freschi sono molto apprezzati dal bestiame, in particolare ovini e caprini, per il loro contenuto di zuccheri e proteine.

Parole chiave : Foraggio, spino di Giuda,
Legno, Sistemi silvopastorali, Restauro,
Ecologia urbana

AFFRONTARE LE SFIDE

Grazie alle sue molteplici funzioni, lo spino di Giuda può essere integrato in vari modi in un sistema agroforestale. Se destinato alla produzione di legno, può essere piantato in popolamenti monocolturali. Gli alberi sono disposti in modo denso per massimizzare la produzione di legno o di biomassa. Nei sistemi agroforestali, lo spino di Giuda viene piantato in file alternate alle colture e può essere capitozzato per massimizzare la crescita e ridurre l'ombreggiatura delle colture. Può essere coltivato anche in sistemi silvopastorali, combinando pascolo e alberi. Come albero da riforestazione o per il ripristino di terreni degradati, lo spino di Giuda stabilizza i suoli, arricchisce la materia organica e favorisce la biodiversità. Le varietà spinose possono essere utilizzate anche per creare siepi difensive.

Watch videos and access extra material at:

af4eu.eu

Funded by
the European Union

VANTAGGI

Lo spino di Giuda è un albero multifunzionale che offre molti vantaggi sia per i sistemi agroforestali che per gli ambienti urbani.

Il suo apparato radicale profondo e contorto stabilizza i terreni e migliora l'infiltrazione delle precipitazioni, riducendo così il rischio di erosione e inondazioni. Come membro della famiglia delle leguminose, lo spino di Giuda arricchisce il suolo fissando l'azoto, migliorando la fertilità del suolo e restituendola attraverso la decomposizione della biomassa, contribuendo ad un risparmio di fertilizzanti, in particolare minerali. Nei sistemi silvopastorali, questo albero fornisce ombra benefica per il bestiame, riducendo lo stress da calore e migliorando la produttività degli animali. A maturità, la sua chioma ampia con fogliame aperto fornisce una leggera ombra, rendendo possibile la consociazione con cereali, viti o ortaggi consociati.

Parallelamente, lo spino di Giuda funge da rifugio di biodiversità. È risorsa alimentare, in particolare per gli uccelli e gli insetti impollinatori, attratti dai suoi baccelli dolci e dai fiori ricchi di nettare. Il suo fogliame ricco di proteine funge anche da ottimo foraggio sia per gli animali domestici che per quelli selvatici.

Resistente alla siccità e ben adattato a condizioni difficili, è particolarmente resistente ai cambiamenti climatici. Resiste anche all'inquinamento atmosferico, migliorando la qualità dell'aria nelle aree urbane catturando le polveri sottili. L'albero contribuisce a ridurre l'effetto isola di calore urbana, moderando le temperature estreme, ed è quindi una risorsa preziosa per una pianificazione urbana sostenibile. Lo spino di Giuda come pianta ornamentale o albero da filare in parchi, strade o spazi verdi urbani, migliora il paesaggio.

In ambito urbano o per ambienti in cui la sicurezza e la manutenzione sono prioritarie, si consigliano varietà senza spine. Quando si cercano i benefici protettivi o estetici di una siepe naturale, la varietà spinosa può essere più adatta. A parte il moscerino che provoca la deformazione delle foglie e una leggera sensibilità al cancro di *Nectria*, non soffre di malattie gravi.

IN EVIDENZA:

- **Lo spino di Giuda è adatto a condizioni difficili come l'inquinamento, la compattazione del suolo, la siccità e le temperature estreme.**
- **I suoi usi sono vari e diversificati, sia in ambito rurale che urbano.**
- **Con fogliame leggero, arricchisce e struttura il suolo, sostiene la biodiversità e fornisce risorse nutritive per la fauna selvatica.**

Allineamento delle locuste americane

1. *Gleditsia triacanthos* "Sunburst" - <https://www.jardins-du-monde.be/fr/arbres/764-fevier-d-amerique-dore.html>

2. Honey Locust seed pods - <https://www.pepinieres-naudet.com/boutique/arbres-forestiers/86-fevier-d-amerique-gleditsia-triacanthos-3546868965817.html>

3. Three-thorned Honey Locust - <https://plantasflores.com/gleditsia-triacanthos/>

CAMILLE ARCHAMBAUD ; TSOUKALIA CARPENTE

Ver de Terre Production

**Funded by
the European Union**

Questo progetto ha ricevuto finanziamenti dal programma di ricerca e innovazione HORIZON EUROPE dell'Unione europea nell'ambito dell'accordo di sovvenzione n. GA 101086563. Le opinioni e i punti di vista espressi sono tuttavia esclusivamente quelli dell'autore/i e non riflettono necessariamente quelli dell'Unione europea. Né l'Unione europea né l'autorità concedente possono essere ritenute responsabili.